

ЗНАЧЕНИЕ БИОМАРКЕРОВ ВОСПАЛЕНИЯ И ЦИТОКИНОВ ПРИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ ЗАТЯЖНОГО ТЕЧЕНИЯ У ДЕТЕЙ

БОЛАЛАРДА ШИФОХОНАДАН ТАШҚАРИ ЧЎЗИЛУВЧАН ЗОТИЛЖАМДА
ЯЛЛИГЛАНИШ БИОМАРКЕРЛАРИ ВА ЦИТОКИНЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

THE IMPORTANCE OF INFLAMMATION BIOMARKERS AND CYTOKINES IN
PROLONGED COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA IN CHILDREN

Узакова Ш.Б. -PhD

<https://orcid.org/0009-0005-8931-1722>

Шамсиев Ф.М. -DSc

<https://orcid.org/0009-0003-6027-2358>

Абдуллаева М.К. –PhD

<https://orcid.org/0009-0003-3133-5911>

Каримова М.Х. - PhD

<https://orcid.org/0009-0008-2317-9521>

Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр Педиатрии МЗ РУз.

Аннотация. Целью исследования явилось изучить биомаркеры воспаления и цитокины при внебольничной пневмонии затяжного течения у детей. По результатам нашего исследования при внебольничной пневмонии затяжного течения у детей отмечается значимое повышение биомаркеров воспаления С-реактивного белка и прокальцитонина (СРБ до 13,0 раза и ПКТ до 45,0 раза $p < 0,001$). Установлены особенности цитокинового статуса у детей с внебольничной пневмонией затяжного течения, которые выразились в активации цитокинов (IL-1 β , IL-4, IL-6, IL-8, TNF α) и снижение концентрации IFN γ , являющиеся дополнительным критерием диагностики затяжного течения заболевания.

Ключевые слова: дети, внебольничная пневмония затяжного течения, цитокины, биомаркеры воспаления.

Хулоса. Тадқиқотнинг мақсади болаларда узоқ давом этувчи жамоатда орттирилган пневмония ҳолатида яллигланиш биомаркерлари ва цитокинларни ўрганишдан иборат бўлди. Тадқиқот натижаларига кўра, болаларда узоқ давом этувчи жамоатда орттирилган пневмония ҳолатида яллигланиш биомаркерлари — С-реактив оқсил (СРБ) ва прокальцитонин (ПКТ) миқдорининг аҳамиятли даражада ошиши кузатилди (СРБ 13,0 мартагача ва ПКТ 45,0 мартагача, $p < 0,001$). Болаларда узоқ давом этувчи жамоатда орттирилган пневмонияда цитокин ҳолатидаги ўзига хосликлар аниқланди, бу цитокинларнинг (IL-1 β , IL-4, IL-6, IL-8, TNF α) фаоллашуви ва IFN γ концентрациясининг пасайиши билан ифодаланади, ва бу ҳолат касалликнинг узоқ давом этишини аниқлашда қўшимча диагностик мезон сифатида хизмат қилади.

Калим сўзлар: болалар, шифохонадан ташқари зотилжам чўзилувчан кечуви, цитокинлар, яллигланиш биомаркерлари.

Summary. The aim of the study was to investigate inflammatory biomarkers and cytokines in children with prolonged community-acquired pneumonia. According to the results of our study, a significant increase in inflammatory biomarkers — C-reactive protein (CRP) and procalcitonin (PCT) — was observed in children with prolonged community-acquired pneumonia (CRP up to 13-

fold and PCT up to 45-fold, $p < 0.001$). Specific features of the cytokine profile were identified in children with prolonged community-acquired pneumonia, which were characterized by activation of cytokines (IL-1 β , IL-4, IL-6, IL-8, TNF α) and a decrease in the concentration of IFN γ . These changes can serve as additional diagnostic criteria for the prolonged course of the disease.

Key words: children, prolonged community-acquired pneumonia, cytokines, inflammatory biomarkers.

Актуальность. Внебольничная пневмония (ВП) является актуальной проблемой для педиатрической практики. Несмотря на значительные успехи, которые были достигнуты в понимании факторов риска и этиологии пневмонии, в разработке основных аспектов патогенеза, стандартизованных методов лечения, пневмония остается одной из ведущих причин детской смертности [1,3]. Остается высокой и заболеваемость пневмонией у детей и подростков повсеместно, особенно в возрасте до 5 лет. Ежегодно в мире регистрируется приблизительно 150 миллионов случаев пневмонии у детей в возрасте до 5 лет [2, 3, 4]. Многолетние наблюдения показывают, что из направляемых на госпитализацию детей с диагнозом внебольничной пневмонии он подтверждается лишь у каждого десятого. У детей, направляемых с диагнозом ОРВИ и бронхит, пневмония диагностируется столь же часто, обычно (в разные годы в 37–47% случаев) они поступают поздно (5-й день и позже) в тяжелом состоянии [1, 5].

У детей внебольничные пневмонии вызываются как «типичными», так и «атипичными» возбудителями. К первым относится пневмококк *Streptococcus pneumoniae* – доминирующий возбудитель, вызывающий 97% пневмонию детей в возрасте до 5 лет и 50%–у более старших детей и подростков. Из атипичных внутриклеточных бактерией доминирует микоплазма *Mycoplasma pneumoniae*, обуславливающая 50% и более пневмоний у старших детей и подростков [5].

Современная трактовка затяжной пневмонии основана на замедленном или неразрешенном пневмоническом процессе, несмотря на проводимую терапию. Подобного рода определения не относятся к числу сильных клинических рекомендаций, однако лишний раз подчеркивается отсутствие исследований по разделу затяжной пневмонии с позиций медицины, основанной на доказательствах. При этом предполагается, что аспирационная, нозокомиальная пневмонии, включая пневмонию у больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, а также при иммунодефицитных состояниях, как врожденных, так и приобретенных, не относятся к группе затяжной пневмонии. При диагностике затяжной пневмонии используются критерии обычного ее течения: лихорадочный период $\leq 2-4$ дня, купирование кашля на 4–9-е сутки, регресс аускультативных феноменов пневмонии концу 1-й недели заболевания, нормализация числа лейкоцитов к 4-м суткам, а С-реактивного протеина – на 3-й день. Уже говорилось о высоком проценте больных затяжной пневмонией, ежегодно поступающих в российские стационары. Основываясь на критериях обычного течения пневмонии, становится понятно, почему данная тема столь актуальна для нашего здравоохранения [6].

Целью. Изучить значение биомаркеров воспаления и цитокинов при внебольничной пневмонии затяжного течения у детей.

Материалы и методы. Было обследовано 246 детей в возрасте от 3х до 7 лет, из них 120 детей с ВП, 102 больных с ВП затяжного течения. находившихся на стационарном лечении в отделении пульмонологии, патологии раннего возраста и гастроэнтерологии РСНПМЦ Педиатрии МЗ РУз. Проведена оценка результатов лабораторных исследований. Верификация диагноза пневмоний проводилась по классификации основных клинических форм бронхолегочных заболеваний у детей, одобренной на специальном заседании XVIII Национального конгресса по болезням органов дыхания Контрольную группу составили 24 практически здоровых детей аналогичного возраста.

Результаты исследования. При исследовании СРБ и ПКТ, проводившееся при поступлении в стационар у обследованных больных выявлена значительная разница по изученным показателям по отношению к контрольным нормативам (таблица 1).

Таблица 1
Результаты показателей С- реактивного белка и ПКТ у обследованных групп детей,
(M±m)

П о к а з а т е л и	П р а к т и ч е с к и з д о р о в ы е д е т и I)	ВП (II)	В П з а т я ж н о г о т е ч е н и я n =	Р	Р ₁	Р ₂
С Р Б мг /л	4, 5± 0, 9	40,3±3,6	1 0 2 (I II)	5 8, 7 ± 4, 2	< 0 , 0 1	< 0 , 0 1
П К Т нг /л	0, 16 ±0 ,1	2,6±0,2		7, 2 ± 0, 6	< 0 , 0 1	< 0 , 0 1

Примечание: Р - достоверность различий между показателями I и II групп больных; Р₁ – достоверность различий между показателями I и III групп больных; Р₂ - достоверность различий между показателями II и III групп больных.

Анализ представленных данных позволил выявить, что наибольшее повышение концентрации маркера острого воспаления (СРБ) было в группе обследованных детей с ВП затяжного течения, при этом отмечалось достоверное их повышение до 58,7±4,2 мг/л (р<0,001) более чем в 13,0 раза по сравнению с нормативными данными (4,5±0,9 мг/л), по отношению к группе детей с ВП в 1,5 раза (40,3±3,6, р<0,01).

Результаты анализа показателя ПКТ у больных ВП затяжного течения показало достоверное повышение до 7,2±0,6 нг/л (р <0,001) в 45,0 раза по сравнению с нормативными данными, по отношению к группе детей с ВП 2,8 раза (2,6±0,2, р <0,01). Наибольшее

повышение концентрации маркёров острого воспаления СРБ и ПКТ наблюдалось в группе обследованных детей с ВП затяжного течения.

Таким образом, полученные данные позволяют сделать вывод, что комплексная оценка концентрации воспалительных биомаркёров в сочетании с другими клинико-лабораторными параметрами может быть полезна в мониторинговании легочного воспалительного процесса и позволит избежать необоснованного назначения антибактериальных препаратов.

При оценке эффективности АБТ у обследованных больных обеих групп, необходимо учитывать динамику изменений концентрации СРБ и ПКТ (таблица 2).

Таблица 2

Динамика показателей СРБ и ПКТ у обследованных больных, (M±m)

Группы	СРБ мг/л	ПКТ нг/мл
Практически здоровые дети n=24	4,5±0,9	0,16±0,1
ВП до лечения n=120	40,3±3,6	2,6±0,2
I группа n=47	35,4±3,2	2,4±0,3
ВП затяжного течения до лечения n=120	58,7±4,2	7,2±0,6
I группа n=32	49,6±3,1	6,8±0,5
P	>0,05	>0,05
P ¹	>0,05	>0,05

Примечание: P - достоверность различий между группой до лечения и I группы у больных с ВП; P₁ - достоверность различий показателей между группой до лечения и I группы у больных с ВП затяжного течения.

Динамика результатов анализа С-реактивного белка и ПКТ у обследованных больных показало его недостоверное снижение (P>0,05).

Проведенные нами исследования и анализ уровня про – и противовоспалительных цитокинов в сыворотке крови у обследованных больных представлены в табл. 3.

Таблица 3

Сравнительный анализ показателей цитокинов у обследованных детей, (M±m)

Показатели пг/мл	Практически здоровые дети, (I)	ВП (II)	ВП затяжного течения n=102 (III)	P	P ₁	P ₂
IL-1β	27,8±2,6	103,4±7,6	138,7±8,2	<0,01	<0,001	<0,01
IL-4	4,6±0,6	11,6±1,0	24,2±1,5	<0,01	<0,001	<0,01
IL-6	6,7±0,2	26,8±2,4	38,5±2,7	<0,01	<0,001	<0,01
IL-8	19,3±2,4	44,5±3,1	59,4±3,5	<0,01	<0,001	<0,01
TNFα	42,3±2,1	64,8±3,2	79,5±3,4	<0,01	<0,001	<0,01
IFNγ	34,3±2,7	21,6±1,4	16,2±1,0	<0,01	<0,001	<0,01

Примечание: P - достоверность различий между показателями I и II групп больных; P₁ – достоверность различий между показателями I и III групп больных; P₂ - достоверность различий между показателями II и III групп больных.

Среди провоспалительных цитокинов классическими являются IL-1β и ИЛ-6. Анализируя представленные данные, стоит отметить, что при ВП затяжного течения уровень IL-1β повысился в 5,0 раза в сравнении с контрольной группой, что составило в среднем 138,7±8,2 пг/мл (p <0,001) по отношению к группе сравнения (ВП) повысился в 1,3 раза (103,4±7,6 пг/мл, p <0,01).

При анализе показателей противовоспалительного цитокина IL-4 у детей, больных ВП затяжного течения нами было выявлено более выраженное повышение по отношению к группе сравнения (ВП) в 2,1 раза ($11,6 \pm 1,0$ пг/мл, $p < 0,01$) и были выше контрольных значений в 5,3 раза, что составило в среднем $24,2 \pm 1,5$ пг/мл ($p < 0,001$).

Уровень IL-6 повысился в 5,7 раза в сравнении с контрольной группой, что составило в среднем $38,5 \pm 2,7$ пг/мл ($p < 0,001$), по отношению к группе сравнения (ВП) повысился в 1,4 раза ($26,8 \pm 2,4$ пг/мл, $p < 0,01$). Изменения были более выраженными у детей с ВП затяжного течения.

У обследованных больных уровень IL-8 была достоверно повышенной. Так, при ВП затяжного течения уровень IL-8 составил в среднем – $59,4 \pm 3,5$ пг/мл, что в 3,1 раза выше показателей контрольной группы ($p < 0,001$), по отношению к группе сравнения (ВП) повысился в 1,3 раза ($44,5 \pm 3,1$ пг/мл, $p < 0,01$).

При анализе содержания TNF α у больных ВП затяжного течения нами было отмечено его увеличение до $79,5 \pm 3,4$ пг/мл в сравнении с практически здоровыми детьми ($p < 0,001$), по отношению к группе сравнения (ВП) повысился в 1,2 раза ($64,8 \pm 3,2$ пг/мл, $p < 0,01$). Как известно, высокий уровень TNF α свидетельствует об усилении воспалительно-пролиферативных реакций. При сравнении с группой детей с ВП констатировали существенную разницу цитокинового статуса, с большей выраженностью у больных с ВП затяжного течения.

Как известно, одним из основных средств защиты организма от вирусных и бактериальных инфекций является его собственная система интерферонов. Проведенные нами анализ данных уровня интерферона - γ у больных с ВП затяжного течения показали глубокий дефицит в его содержании. Так, у детей, больных ВП затяжного течения уровень сывороточного IFN γ в среднем составило – $16,2 \pm 1,0$ пг/мл, что в 2,1 раза ниже значений практически здоровых детей ($34,3 \pm 2,7$, $p < 0,001$), по отношению к группе сравнения (ВП) отмечалось снижение уровня IFN γ в 1,3 раза ($21,6 \pm 1,4$ пг/мл, $p < 0,01$). Наблюдается закономерное снижение IFN γ в обеих обследованных группах, но оно более выражено у больных с ВП затяжного течения. Результаты исследования цитокинов у больных ВП в динамике под влиянием базисной терапии показало снижение повышенных уровней IL-1 β , IL-4, IL-6, IL-8 и TNF α , но они оставались выше исходных значений ($p > 0,05$). Продукция IFN γ после терапии оставалось сниженным по сравнению до лечения ($p > 0,05$).

Таблица.4

Динамика показателей цитокинов у обследованных больных, (M \pm m)

Группы	IL-1 β пг/мл	IL-4 пг/мл	IL-6 пг/мл	IL-8 пг/мл	TNF α пг/мл	IFN γ пг/мл
Практически здоровые дети n=24	$27,8 \pm 2,6$	$4,6 \pm 0,6$	$6,7 \pm 0,2$	$19,3 \pm 2,4$	$42,3 \pm 2,1$	$34,3 \pm 2,7$
ВП до лечения n=120	$103,4 \pm 7,6$	$11,6 \pm 1,0$	$26,8 \pm 2,4$	$44,5 \pm 3,1$	$64,8 \pm 3,2$	$21,6 \pm 1,4$
I группа n=47	$84,8 \pm 6,4$	$10,9 \pm 0,9$	$22,7 \pm 1,5$	$46,8 \pm 3,0$	$65,6 \pm 2,7$	$19,5 \pm 1,5$
ВП затяжного течения до лечения n=120	$138,7 \pm 8,2$	$24,2 \pm 1,5$	$38,5 \pm 2,7$	$59,4 \pm 3,5$	$79,5 \pm 3,4$	$16,2 \pm 1,0$
I группа n=32	$119,6 \pm 6,8$	$21,8 \pm 1,4$	$36,9 \pm 2,5$	$57,6 \pm 3,1$	$71,4 \pm 3,2$	$17,1 \pm 1,5$
P	$>0,05$	$>0,05$	$>0,05$	$>0,05$	$>0,05$	$>0,05$
P ¹	$>0,05$	$>0,05$	$>0,05$	$>0,05$	$>0,05$	$>0,05$

Примечание: P - достоверность различий между группой до лечения и I группы у больных с ВП; P₁ - достоверность различий показателей между группой до лечения и I группы у больных с ВП затяжного течения.

Это, по-видимому, отражает сохраняющуюся активность воспалительного процесса. Все это говорит о сохраняющихся иммуновоспалительных процессах и низкой эффективности стандартных методов лечения.

Выявленные особенности цитокинового статуса у детей с внебольничной пневмонией затяжного течения выражающиеся в активации IL-1 β , IL-4, IL-8, TNF α , и снижение IFN γ в зависимости от развития воспалительного процесса, следует рассматривать как показатель активности, прогрессирования заболевания, вовлечения в патологический процесс иммунной системы, ее разбалансирования. На наш взгляд, гиперпродукция про- и противовоспалительных цитокинов свидетельствует о серьезных изменениях в работе всех звеньев иммунной системы, негативно сказывающихся на течении основного заболевания, требующих соответствующей коррекции.

Заключение. При внебольничной пневмонии затяжного течения у детей тмечается значимое повышение биомаркеров воспаления С-реактивного белка и прокальцитонина (СРБ до 13,0 раза и ПКТ до 45,0 раза $p < 0,001$). Установлены особенности цитокинового статуса у детей с внебольничной пневмонией затяжного течения, которые выразались в активации цитокинов (IL-1 β , IL-4, IL-6, IL-8, TNF α) и снижение концентрации IFN γ , являющиеся дополнительным критерием диагностики затяжного течения заболевания. Наблюдаемые нами изменения содержания С-реактивного белка, прокальцитонина и про- и противовоспалительных цитокинов свидетельствуют о более высокой активности воспалительного процесса развивающихся при внебольничной пневмонии затяжного течения, что может явиться дифференциально-диагностическим критерием заболевания.

Литература

1. Бакрадзе М.Д., Гадля Д.Д., Рогова О.А. О проблемах диагностики и лечения пневмоний у детей. Педиатрическая фармакология 2015; 12(3): 71–76.
2. Геппе Н.А., Малахов А.Б., Дронов И.А., Хабибуллина Е.А. Внебольничная пневмония у детей: проблемы диагностики, лечения и профилактики // Доктор.Ру, 2020. № 13 (114). С. 20-27.
3. Изюрова Н.В., Савочкина А.Ю., Узунова А.Н., Нохрин Д.Ю. «Цитокиновый профиль при внебольничной пневмонии у детей» // Медицинская иммунология, 2022. Т. 24, № 5. С. 943-954. doi: 10.15789/1563-0625-CPI-2538
4. Пневмония (внебольничная). Оригинал-макет, 2022. 82 с.
5. Таточенко В.К. Внебольничные пневмонии у детей – проблемы и решения. Рос вестн перинатол и педиатр 2021; 66:(1): 9–21. DOI: 10.21508/1027–4065–2021–66–1–9–21
6. Чучалин А.Г. Затяжная пневмония Пульмонология №3. 2019 С. 5-10.